

LE NUOVE SFIDE ALLA PERSONA UMANA. DIRITTI, NUOVI DIRITTI E DEMOCRAZIA PER UN “UOMO NUOVO”

1. La crisi della democrazia

Nelle società democratiche si assiste alla crisi della democrazia sostanziale e a una ipertrofia di quella formale, ovvero all'ipertrofia delle regole e delle procedure. La democrazia sostanziale si è rarefatta sotto il peso del relativismo. L'impossibilità di un accordo su un contenuto etico che attinga a un Fondamento comune, che sostanzi lo stare insieme, rende di fatto difficile, trovare motivazioni e linguaggi che facciano di un certo numero di individui, un corpo sociale. La frattura antropologica che inizia con il nominalismo di Ockham e prosegue con la Riforma, diventa sistema politico con i contrattualisti che portano sul livello sociale, sulle motivazioni del vivere insieme, l'individualismo antropologico che andava delineandosi. Per essi l'uomo è necessitato alla vita sociale, l'autorità politica si qualifica, in ultimo, come un arbitrato che rende possibile una convivenza garantendo i maggiori spazi di libertà individuale possibile per ciascuno. Lo Stato liberale che nasce con questi presupposti, in un clima di crescente secolarizzazione, si appoggia ancora su un fondamento che è la legge naturale, una sorta di grammatica comune di una condivisa antropologia¹, seppure messa in discussione e sempre più all'angolo. Consumato il secolo di *Guernica*, lo stesso Stato liberale si accorge di vivere su presupposti che esso stesso non può più garantire². Il pluralismo antropologico si è fatto relativismo morale e culturale, delineando di fatto una società di *stranieri morali*³ perché stranieri in una comune umanità⁴. Difficile trovare quindi le ragioni del con-vivere se alla radice, al fondo, non vi è un'antropologia personalista che fondi il vivere-per. L'individualismo chiuso

¹ Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, Città del Vaticano 2009.

² Cfr. E.W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia 2006.

³ «Moral strangers are persons who do not share sufficient moral premises or rules of evidence and inference to resolve moral controversies by sound rational argument, or who do not have a common commitment to individuals or institutions in authority to resolve moral controversies». Così H.T. ENGELHARDT, *The Foundations of Bioethics*, New York 1996², 7.

⁴ «Lo sviluppo non filtra sia perché non diventa processo sociale, sia perché la società sembra adattarsi in quell'inerzia diffusa che è antropologia senza storia, senza chiamata al futuro. Una realtà ambigua, senza rilievi e contorni di tipo sociologico e politico, piattamente de-totalizzata, e quindi sfuggente a ogni schema e sforzo interpretativo. Una realtà: che diventa ogni giorno una poltiglia di massa; impastata di pulsioni, emozioni, esperienze e, di conseguenza, particolarmente indifferente a fini e obiettivi di futuro, quindi ripiegata su se stessa; [...] Al termine poltiglia di massa si può (con eleganza minore) sostituire il termine più impressivo di “mucillagine”, quasi un insieme inconcludente di “elementi indi-

al trascendente, senza radici in un Assoluto, in un Fondamento, genera atomi, ritagli umani, esposti a livello politico, all'arbitrio di qualunque potere che abbia i numeri per governare⁵. I totalitarismi, a qualunque matrice politica si appoggino, devono sempre isolare l'uomo dalle reti sociali protettive per poterlo possedere.

Eppure si deve vivere insieme.

Ecco allora che la democrazia formale, ovvero l'insieme di procedure, di regole, di prassi che stabiliscono ciò che è legale e ciò che non lo è, ciò che corrisponde alle regole del gioco democratico e ciò che non vi corrisponde, assume la forma ipertrofica e salvifica che ha oggi. Ipertrofica perché non essendoci più le ragioni che sostanzino il bene comune, il bene di "noi tutti", ecco che serve un ferreo "abito giuridico" che tenga insieme quell'indistinto umano e morale che è diventata la società occidentale, una sorta di busto che tenga in piedi un corpo incapace di reggersi con le proprie forze: di fatto la democrazia formale ha invaso spazi e competenze della democrazia sostanziale. Salvifica perché sembra essere l'unica carta che le democrazie occidentali possano giocarsi per poter restare in vita⁶.

Il problema del convivere però, lungi dall'essere risolto si radicalizza, perché

«tra i membri di una società politica può esserci una solidarietà, come sempre veicolata anche in una dimensione astratta e giuridica, solo se i principi di giustizia trovano adito nella trama più fitta dell'orientamento culturale dei valori. [...] Una modernizzazione destabilizzante della società nel suo intero potrebbe certamente rendere friabile il vincolo sociale e logorare quel tipo di solidarietà su cui lo stato democratico fa affidamento, senza renderla obbligatoria per

viduali e di ritagli personali" tenuti insieme da un sociale di bassa lega, e senza alcuna funzione di coesione da parte delle istituzioni. [...] La caratteristica fondamentale dei "ritagli umani" senza identità è la dispersione del sé, nello spazio e nel tempo collettivo. Nello spazio, per la vittoria irresistibile dalla soggettività esasperante in ogni comportamento, senza attenzione al momento della relazione e della convivenza. Nel tempo, per il declino irresistibile dell'attenzione su un tema, un problema, un fenomeno (Carlo Emilio Gadda riteneva dispersiva un'attenzione radiofonica di 12 minuti, cosa direbbe oggi che siamo scesi forse intorno ai due?). Con i ritagli non si costruisce un tessuto sociale: così abbiamo, sul piano individuale, bolle di aspirazioni senza scopo e senza mordente e, sul piano sociale, deboli connessioni, smorte forme di aggregazione e inanimati simulacri dei processi di coesione che furono». Così CENSIS, *41° Rapporto annuale sulla situazione del Paese*, Milano 2007, 5-6.

⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, *Omelia alla Messa pro eligendo Romano Pontifice* (18 apr. 2005): vedi AAS 97 (2005) 687; BENEDETTO XVI, Lett. Enciclica *Caritas in veritate* (29 giugno 2009) [in seguito CV], nn. 5; 7; 9; 19; PAOLO VI, lettera enciclica *Populorum progressio* (26 giugno 1967), n. 11; M. SPOLNIK, «Per una nuova sintesi umanistica. Approccio antropologico alla "Caritas in veritate"», in *Rivista di scienze dell'educazione* 1 (2010) 46-64; R. VINERBA, «I diritti e i doveri nel tempo della crisi della democrazia», in *Convivium Assisiense* 1 (2011) 111-129.

⁶ Cfr. *La democrazia: nuovi scenari, nuovi poteri*. Atti della 44ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, cur. F. Garelli – M. Simone, Bologna 2005.

legge. Ciò introdurrebbe [...] la trasformazione dei cittadini delle benestanti e pacifiche società liberali in monadi isolate, che agiscono per il proprio interesse e che si oppongono a vicenda i loro propri diritti soggettivi, come fossero armi»⁷.

2. Il conflitto dei diritti

Cifra della postmodernità sembra essere il conflitto dei diritti individuali. Vi è il moltiplicarsi di richieste di nuovi diritti umani sanciti per legge che, di fatto, ri-disegnano un nuovo uomo e restringono il campo della libertà personale rendendo conflittuale l'umana convivenza che va sempre più verso universi distanti e inconciliabili.

L'individuo occidentale sembra aver risolto i bisogni primari: la crisi economica, che in gran parte dei Paesi ha fatto scomparire la classe media, ha prodotto nuovi poveri e aumentato le ricchezze dei già ricchi. Ma anche nel nuovo contesto, appare difficile, fortunatamente, parlare di povertà in termini di assoluta mancanza di generi necessari. Pur essendoci sacche di profondo disagio, si può dire che tramite reti assistenziali e caritative, nelle nostre società difficilmente si muore di fame. La sazietà occidentale, in termini psicologici non scalfita dalla crisi — inascoltato l'appello di Benedetto XVI che chiedeva di rivedere i propri stili di vita — chiede un di-più in termini di libertà, fino a domandare il di-più in termini di superfluo e di capriccio.

«Si assiste oggi a una pesante contraddizione. Mentre, per un verso, si rivendicano presunti diritti, di carattere arbitrario e voluttuario, con la pretesa di vederli riconosciuti e promossi dalle strutture pubbliche, per l'altro verso, vi sono diritti elementari e fondamentali disconosciuti e violati nei confronti di tanta parte dell'umanità. Si è spesso notata una relazione tra la rivendicazione del diritto al superfluo o addirittura alla trasgressione e al vizio, nelle società opulente, e la mancanza di cibo, di acqua potabile, di istruzione di base o di cure sanitarie elementari in certe regioni del mondo del sottosviluppo e anche nelle periferie di grandi metropoli»⁸.

Una relazione che denuda una concezione povera e narcisista della libertà, che è teorizzata come volontà di potenza, facoltà sciolta da qualunque vincolo o inclina-

⁷ J. HABERMAS, «I fondamenti morali prepolitici dello stato liberale», in J. RATZINGER – J. HABERMAS, *Etica, religione e Stato liberale* (Premessa di F. Schuller), cur. M. Nicoletti, Brescia 2004, 30.

⁸ CV, n. 43. «Deplorabilmente, persino i diritti umani possono essere utilizzati come giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi». Così FRANCESCO, papa, lettera enciclica *Evangelii gaudium* (24 nov. 2013), n. 190.

zione o contenuto, identificata in ultimo con l'uomo stesso. In questo modo la persona è ciò che può, e per essere necessita di uno spazio il più ampio possibile entro il quale muoversi per diventare i propri desideri. Il *bios*, il corpo come promessa da compiersi, come compito da svolgere, è schiacciato sotto il peso dell'assolutizzazione del farsi storico, che in quest'ottica coincide con l'assenza di ogni principio di realtà e il fluttuare entro continui sogni prometeici ai quali corrispondono differenti ruoli via via da assumere nel corso della vita. La tecnologia assume allora il ruolo salvifico: l'uomo per divenire ha bisogno del supporto tecnologico che gli consente di alterare, di liquefare, di annullare i limiti del *bios* e del cosmo. Così l'uomo postmoderno è solo, al centro di uno spazio vuoto, che egli riempie a proprio piacimento di cose e di altri esseri non necessariamente umani che non lo disturbino, però, in questa marcia solitaria e disperante verso l'aver di più per essere di più.

Certamente l'uomo ha in sé l'anelito a essere di più: la radice della disperazione nasce dal fatto che il di-più se non è un dono che egli riceve a piene mani da Colui che, avendolo creato, lo accompagna nella storia personale e cosmica, è solo l'illusione frustrata di un piccolo grumo di carne sperduto nell'universo. L'uomo autoprodotta non regge l'urto della storia. Dunque solo un umanesimo aperto alla trascendenza può salvare l'uomo dalla trappola dell'ideologia tecnologica e, strappato dall'individualismo edonista e utilitarista, radicarlo nella fraternità. Infatti, così come lo «sviluppo della persona si degrada se essa pretende di essere l'unica produttrice di se stessa»⁹, ugualmente la comunità degli uomini «non potrà mai con le sole sue forze essere una comunità pienamente fraterna né [...] diventare una comunità veramente universale»¹⁰ se non per un dono che eccede la misura umana. Un umanesimo chiuso alla relazione con il Dio personale rinserra l'uomo nella solitudine che si fa egoismo, che si fa capriccio. Dio, «avendolo creato a sua immagine, ne fonda altresì la trascendente dignità e ne alimenta il costitutivo anelito a "essere di più". L'uomo non è un atomo sperduto in un universo casuale, ma è una creatura di Dio, a cui Egli ha voluto donare un'anima immortale e che ha da sempre amato», acquietandone in tal modo l'angoscia di morte per aprirlo al respiro cosmico delle relazioni. Di fatto oggi tante persone «tendono a coltivare la pretesa di non dover niente a nessuno, tranne che a se stesse. Ritengono di essere titolari solo di diritti e incontrano spesso forti ostacoli a maturare una responsabilità per il proprio e l'altrui sviluppo integrale»¹¹. Nella *Evangelium vitae*, Giovanni Paolo II, riferendosi agli attentati contro la vita umana, specie quando questa è al limite, nelle estreme condizioni di fragilità della vita nascente e terminale, afferma che essi

⁹ CV, n. 68.

¹⁰ *Ibid.*, n. 34.

¹¹ *Ibid.*, n. 43.

«presentano caratteri nuovi rispetto al passato e sollevano problemi di singolare gravità per il fatto che tendono a perdere, nella coscienza collettiva, il carattere di “delitto” e ad assumere paradossalmente quello di “diritto”, al punto che se ne pretende un vero e proprio riconoscimento legale da parte dello Stato»¹².

Il percorso da *delitto a diritto* passa attraverso l’idea di un uomo a cui tutto è, non solo *possibile*, ma *dovuto*. Ed è un *dovuto* a se stessi, agli altri invece solo in forma accidentale, solo se non disturba il proprio spazio libero. Amici e fratelli altri non sono che i compagni di rivendicazione.

3. Il Fondamento e i diritti

I diritti umani nascono come diritti dell’individuo che vuole vedere riconosciuto il proprio spazio vitale entro la convivenza sociale. Sono percepiti anche come una tutela del cittadino nei confronti del sovrano. I contrattualisti come Hobbes, Locke, Rousseau, pur con sfumature differenti fondano la relazione cittadino-sovrano sulla legittimità di un contratto che sta alla base della convivenza sociale. Al sovrano è chiesto di tutelare l’uomo nei suoi diritti alla libertà, alla vita, alla proprietà privata. Al cittadino spetta l’obbedienza al sovrano, finché questi rispetti il patto¹³.

Ne nasce l’idea di una società unita *oborto collo* e di una strutturale conflittualità fra Stati. Infatti in questa visione la società è una sorta di male minore, una necessità imposta dal fatto che l’uomo da solo non potrebbe sopravvivere. Sullo sfondo però si staglia l’idea che sarebbe meglio non vivere in comunità: idea alla cui radice sta la perdita della relazione come esperienza strutturale, come realtà ontologica alla persona. Ne consegue una fondazione della società che ha in sé i germi della conflittualità: in fondo l’altro mi è di peso, è un limite alla mia libertà. Che cosa esprime infatti l’adagio che recita: “la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”, se non una esplicitazione di questo substrato conflittuale? Se questo è vero, l’altro mi è, chiaramente, d’impaccio. Alla domanda: perché vivere insieme? La risposta è solamente: perché siano riconosciuti e garantiti i diritti individuali.

Va ricordato che questo impianto è funzionale alla nascita e allo sviluppo degli Stati sovrani. Infatti ogni sovrano stipula un contratto con i “suoi” sudditi impegnandosi a difenderli anche nei confronti di altri esterni al patto. La conflittualità insita nella società di individui, si estende alla convivenza tra Stati, ne costituisce anzi una delle ragioni del loro esistere.

¹² GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Evangelium vitae* (25 marzo 1995), n. 11.

¹³ Cfr. R. VENERBA, *Politico o cristiano?* Milano 2012, 41-47.

Nel 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU segna una svolta nella loro comprensione: essi non sono più “del cittadino”, ma sono “umani”, sono cioè radicati nella persona, antecedenti allo Stato e universali, ovvero sciolti da qualunque appartenenza politica o sociale o di razza, ma legati unicamente all'appartenenza alla famiglia umana. Il fondamento dunque, non è più l'appartenenza a una comunità politica, ma la cosiddetta “natura” umana. Natura che essendo anche storica, impedisce di fissare un elenco rigido di questi, essendo sempre aperti per una nuova definizione¹⁴.

Con Giovanni XXIII la locuzione *diritti umani* fa il suo ingresso in un documento del magistero.

«In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili»¹⁵.

Il fondamento dei diritti, lo ripetiamo è la comune natura umana. Proprio questa affermazione, però, costituisce oggi il problema dei problemi, e la rivendicazione dei cosiddetti *nuovi diritti* altro non è che il trasferimento in ambito giuridico e politico di un dibattito filosofico e antropologico sulla natura umana non risolto. Che cosa si intenda per “natura umana” è *quaestio* dibattuta, o meglio, possiamo affermare che è la *magna quaestio*. Non è questo il luogo per affrontare il percorso storico che ha portato alla frattura tra la natura e la cultura, conseguentemente tra verità e libertà. Prendiamo atto in questa sede del punto di arrivo di questo processo, ovvero di una postmodernità che non vuole sentir parlare di *natura normativa*, quanto invece di natura che è fatta dai processi culturali, che si fa nella e dalla storia. In questo farsi, l'antropologia soggiacente è liquida, è evanescente è, in ultimo, una scelta del sog-

¹⁴ «L'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani servono tutte quali garanzie per la salvaguardia della dignità umana. È evidente, tuttavia, che i diritti riconosciuti e delineati nella Dichiarazione si applicano ad ognuno in virtù della comune origine della persona, la quale rimane il punto più alto del disegno creatore di Dio per il mondo e per la storia. Tali diritti sono basati sulla legge naturale iscritta nel cuore dell'uomo e presente nelle diverse culture e civiltà. Rimuovere i diritti umani da questo contesto significherebbe restringere il loro ambito e cedere ad una concezione relativistica, secondo la quale il significato e l'interpretazione dei diritti potrebbero variare e la loro universalità verrebbe negata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differenti. Non si deve tuttavia permettere che tale ampia varietà di punti di vista oscuri il fatto che non solo i diritti sono universali, ma lo è anche la persona umana, soggetto di questi diritti». Così BENEDETTO XVI, *Discorso ai membri dell'Assemblea generale dell'ONU* [18 aprile 2008]: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit_it.html.

¹⁵ GIOVANNI XXIII, lettera enciclica *Pacem in terris* (11 aprile 1963), n. 5.

getto scevra da ogni indicazione dello stesso *bios*, che è semplicemente materiale grezzo da plasmare senza alcun contenuto, senza alcuna inclinazione, senza una *parola* che vi si possa scorgere per il senso e lo sviluppo dell’uomo: non esiste nessuna natura umana, in ultimo.

Così i diritti umani perdono il loro fondamento, non sono più espressione di una natura universale, ma diventano strumenti per affermare differenti visioni umane e strumenti per lotte di potere tra gruppi portatori di differenti istanze e antropologie. Da diritti del cittadino, a diritti umani a diritti, potremmo dire, di lobby, di gruppi che nel tempo della tecnocrazia esprimono in modi differenti l’antico sogno prometeico di farsi da sé, di arrivare all’autoproduzione di sé in un quadro che contempla una libertà esistenzialista, che si fa decidendo nell’oblio del principio di realtà che ancora l’uomo alla terra e che è la sua natura corporea.

L’arbitrio è dietro l’angolo, il più forte economicamente, politicamente, mediaticamente può, con facilità, far valere i propri diritti individuali e di lobby, con buona pace dei diritti che dovrebbero invece esprimere l’uguale intangibilità della persona umana.

Che, da tutela dell’uomo, i diritti umani si trasformino, nelle opulente società occidentali, in strumenti di ingiustizia, è dato dal fatto che

«i diritti presuppongono doveri senza i quali si trasformano in arbitrio [...]. I diritti individuali, svincolati da un quadro di doveri che conferisca loro un senso compiuto, impazziscono e alimentano una spirale di richieste praticamente illimitata e priva di criteri. L’exasperazione dei diritti sfocia nella dimenticanza dei doveri. I doveri delimitano i diritti perché rimandano al quadro antropologico ed etico entro la cui verità anche questi ultimi si inseriscono e così non diventano arbitrio. Per questo motivo i doveri rafforzano i diritti e propongono la loro difesa e promozione come un impegno da assumere a servizio del bene»¹⁶.

I diritti da soli non compiono tutta la verità della persona, la quale in quanto essere libero e ontologicamente relazionale, esprime la verità di sé nella capacità di rispondere all’altro la cui presenza si costituisce come appello per il bene. La libertà umana nel quadro della responsabilità è cosciente di essere non all’inizio dell’esistenza, ma al termine di un dono che è all’origine anche di essa. Al principio di tutto vi è la gratuità.

Per il fatto stesso di esistere, l’uomo è termine di un dono, è un essere “ontologicamente grato”, deve la sua esistenza a un atto d’amore libero e gratuito. La gratuità e il dono sono le caratteristiche della verità, che è anche la ragione ul-

¹⁶ CV, n. 43.

tima delle cose. “L’essere umano è fatto per il dono, che ne esprime e attua la dimensione di trascendenza” (CV, n. 34). Se l’uomo scopre o ri-scopre di essere circondato da gratuità, scopre altresì che, più che soggetto di diritti, egli è molto di più: è persona, nel senso che, nel dono che egli fa di sé, attua quella risposta all’appello originale della Verità e dell’Amore (Bene) compiendo il quale giunge al vertice del suo sviluppo. Rispondere è atto umano che comprende il restringersi della libertà dell’auto-possessione per espandersi nel necessario auto-esproprio. Dunque i diritti umani richiedono, nella loro stessa ragion d’essere, di venire articolati entro la struttura consapevole della responsabilità, che esprime quel sono-qui-per-te che è la grammatica che sostanzia l’umano esistere¹⁷.

4. La ricaduta democratica

La democrazia è quel sistema di governo che chiede il contributo di tutti i cittadini, esso permette di «iscrivere il contributo del proprio impegno e della propria volontà nel tutto dell’azione politica. Soltanto come “parte attiva” i cittadini possono essere davvero tutti liberi»¹⁸. L’uomo è davvero libero quando partecipa alla costruzione della storia; ed è insito nel concetto stesso di *partecipazione* non solo l’esercizio della libertà, ma di una libertà responsabile che riconosca e promuova valori espressivi di un *bene* umano riconoscibile e accettato da tutti.

«Una libertà individuale del tutto priva di contenuto, posta così come fine più alto a cui tendere, finisce per cancellarsi da sé, perché la libertà individuale, può consistere soltanto in un sistema di libertà per tutti. Essa ha bisogno di criteri e di limiti: altrimenti diviene violenza contro le altre libertà»¹⁹.

Ora, perché vi sia partecipazione è necessaria la responsabilità, ma senza la coscienza dei doveri nei confronti dell’altro non può esservi partecipazione. Il fatto che oggi vi sia un proliferare di richieste per *nuovi diritti* dimostra che più che partecipazione come responsabilità verso un “noi tutti” solidarmente inteso, siamo di fronte alla pretesa di scolpire una nuova umanità a colpi di sentenze giuridiche e di deliberazioni legislative. Tutto si liquefa in un individualismo che assume le forme giuridiche e giudiziarie e ha per oggetto i diritti non più della persona ma del gruppo, delle

¹⁷ VINERBA, «I diritti e i doveri», 121-122.

¹⁸ J. RATZINGER, «Il significato dei valori religiosi e morali nella società pluralistica», in *Communio* 127 (1993) 22.

¹⁹ ID., «La vita di Dio per gli uomini», in *ibid.* 208-210, (2006) 282.

lobby, usando spesso la forma comunicativa dell'assolutizzazione del caso singolo per farlo diventare emblema di una battaglia nella quale chi non sposa quel pensiero è un razzista da eliminare dall'agone democratico. È vero che,

«se non esiste nessuna verità ultima la quale guida e orienta l'azione politica, allora le idee e le convinzioni possono esser facilmente strumentalizzate per fini di potere. Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia»²⁰.

Lo sradicamento dal Fondamento²¹, concepito come un ostacolo al libero mercato democratico delle idee, ha generato il relativismo e portato, di fatto, non a una società più aperta e libera, ma a un groviglio di lotte, spesso esacerbate nei toni, che sempre di più limitano, invece che ampliare, la libertà delle persone²². L'eccessivo legiferare, ad esempio, su temi che attengono alla sfera privata del soggetto, conduce inevitabilmente all'ingerenza dello Stato in sfere che non gli competono, restringendo gli spazi di autonomia personale.

«È evidente che non è la proliferazione delle norme, delle procedure, non è la correttezza formale delle prassi, a determinare un comune terreno di intesa e di convivenza: senza un convincimento morale di base comune, inevitabilmente si erode il “capitale sociale”, ossia [...] quell'insieme di relazioni di fiducia, di affabilità, di rispetto delle regole, indispensabile a ogni convivenza civile” (CV, n. 32). E così, senza un fondamento, la democrazia non è più il luogo del dialogo, l'incomunicabilità attinge al fondamento, è sempre più difficile trovare elementi di convergenza e quando questo accade, spesso siamo al minimo etico possibile, si mira al male minore più che al bene maggiore»²³.

Questa situazione apre lo spazio a forme di totalitarismo subdolo, quello dal volto libertario, apparentemente democratico.

«Non senza ragione, coloro che desiderano un regime totalitario cercano innanzitutto di indurre negli individui atteggiamenti di vera e propria libertà anar-

²⁰ GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Centesimus annus* (1 maggio 1991), n. 46.

²¹ «L'uomo è alienato quando è solo o si stacca dalla realtà, quando rinuncia a pensare e a credere in un Fondamento» Così CV, n. 53.

²² «La verità, infatti, è “lógos” che crea “diá-logos” e quindi comunicazione e comunione. La verità, facendo uscire gli uomini dalle opinioni e dalle sensazioni soggettive, consente loro di portarsi al di là delle determinazioni culturali e storiche e di incontrarsi nella valutazione del valore e della sostanza delle cose». *Ibid.*, n. 4.

²³ Vinerba, «I diritti e i doveri», 127.

chica, e di creare una situazione di lotta di tutti contro tutti, in cui poi, con il proprio progetto di ordine, potersi accreditare come potenti salvatori del genere umano»²⁴.

E i salvatori sono, in democrazia, le maggioranze parlamentari, quando, come in Italia, non sono i giudici delle varie Corti di Cassazione o i vari TAR che hanno il potere (o l'arbitrio) di scardinare leggi passate addirittura al vaglio di referendum popolari, come è accaduto per la legge n. 40 del 19 febbraio 2004 recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", la cui *ratio* è stata completamente annullata a colpi di sentenze giudiziarie.

Sulla correttezza formale dei procedimenti dei tribunali ci sarebbe molto da discutere, non è questo il luogo: certamente, almeno in Italia, siamo di fronte a una evidente esondazione del potere giudiziario rispetto a quello legislativo. È evidente che, quando la politica e le istituzioni politiche entrano in crisi di senso e di autorevolezza, c'è la crescita di peso degli altri poteri, primo tra questi quello giudiziario, con la sua pretesa di "ordine".

La correttezza formale dei processi di decisione democratica non garantisce che ciò che si delibera sia un *bene* per l'uomo²⁵. Il problema della relazione tra democrazia sostanziale e formale emerge ora in tutta la sua drammaticità, manifestando come il nodo della crisi delle democrazie occidentali risieda proprio in una democrazia svuotata di contenuti e affidata alla correttezza formale. Non possiamo dimenticare che Hitler ha assunto il potere in maniera legale, formalmente ineccepibile. La forma non garantisce la persona. Si apre lo spazio dell'arbitrio, dello strapotere dello Stato sull'uomo. Se

«i diritti dell'uomo trovano il proprio fondamento solo nelle deliberazioni di un'assemblea di cittadini, essi possono essere cambiati in ogni momento e quindi il dovere di rispettarli e perseguirli si allenta nella coscienza comune. I Governi e gli Organismi internazionali possono allora dimenticare l'oggettività e la "indisponibilità" dei diritti»²⁶.

²⁴ RATZINGER, «Il significato dei valori», 73.

²⁵ Si pensi ad esempio alla legislazione contro la vita nascente: «Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa in modo di presentare la sua posizione come qualcosa di ideologico, oscurantista e conservatore. Eppure questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno». Così FRANCESCO, papa, *Evangelii gaudium*, n. 213.

²⁶ CV, n. 43.

Nati per salvaguardare l'uomo dallo Stato, i diritti umani sono spesso oggi, di fatto, lo strumento per affermare un nuovo totalitarismo, quello subdolo democratico, non meno pericoloso dei precedenti²⁷. Quelli si presentavano con il volto della violenza, questo con quello persuasivo della democrazia, con quello politicamente corretto della non discriminazione, del martellamento ideologico massmediatico, della monocultura, della tecnica salvatrice, che trovano l'estrema sintesi nelle aule parlamentari.

Un potere senza un volto definito, che si “definisce” in Parlamento.

Ciò che “vide” tre secoli fa Alexis de Tocqueville si sta drammaticamente avverando in una forma inedita e pericolosa per l'umanità tutta.

«Vedo una folla innumerevole di uomini simili e uguali che incessantemente si ripiegano su se stessi per procurarsi piccoli e volgari piaceri, di cui riempiono la loro anima. Ognuno di essi, ritirato in disparte, è come estraneo al destino di tutti gli altri; i suoi figli e i suoi amici personali formano per lui tutta la specie umana [...]. Al di sopra di costoro si eleva un potere immenso e tutelare, che, da solo, si incarica di assicurare loro i piaceri e di vegliare sulla loro sorte. Assomiglierebbe al potere paterno se, come quello, avesse per fine di preparare gli uomini all'età virile; ma, al contrario, non cerca che di fissarli irrevocabilmente all'infanzia; gli piace che i cittadini siano contenti, a condizione che pensino soltanto ad essere contenti. Lavora volentieri alla loro felicità, ma vuole esserne l'unico agente e il solo arbitro; provvede alla loro sicurezza, prevede e assicura la soddisfazione dei loro bisogni, facilita i loro piaceri, conduce i loro affari principali, dirige le loro attività, regola le loro successioni, divide le loro eredità; perché mai non può togliere loro interamente la fatica di pensare e la pena di vivere?»²⁸.

ROBERTA VINERBA

²⁷ «Dopo la caduta, in molti Paesi, delle ideologie che legavano la politica ad una concezione totalitaria del mondo — e prima fra esse il marxismo —, si profila oggi un rischio non meno grave per la negazione dei fondamentali diritti della persona umana e per il riassorbimento nella politica della stessa domanda religiosa che abita nel cuore di ogni essere umano: è il rischio dell'alleanza fra democrazia e relativismo etico, che toglie alla convivenza civile ogni sicuro punto di riferimento morale e la priva, più radicalmente, del riconoscimento della verità». Così GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica *Veritatis splendor* (6 agosto 1993), n. 101).

²⁸ A. DE TOCQUEVILLE, *Scritti politici*, cur. N. Matteucci, II. *La democrazia in America* Torino 1968, 812.